

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРИЩЕПЛЕННЯ ДІТЯМ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

Володимир МОСКАЛЕНКО

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри технологій дистанційної освіти та цифрової дидактики в дошкільній освіті, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

Поліна СЕРГЄЄВА

студентка магістерського рівня освіти, факультет дошкільної освіти, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, м. Харків

Анотація. В роботі проаналізовано можливості цифрових інструментів прищеплення дітям дошкільного віку естетичних цінностей. Запропоновано напрями застосування відповідних ресурсів.

Ключові слова: цифрові ресурси, естетичні цінності, дошкільне виховання, педагогічні умови професійної підготовки.

Цифрові інструменти доповнюють можливості виховної роботи у закладах дошкільної освіти, допомагають дітям не просто споживати контент, а ставати творцями, бачити красу в деталях і розвивати художній смак у різних естетичних напрямках. Кожен напрям має свої специфічні особливості і тому конкретний цифровий ресурс майже ніколи не задовольняють потреби та вимоги усіх напрямів естетичного виховання. Розглянемо окремі напрями естетичного виховання та підберемо зразки цифрових інструментів.

Напрямок візуального, графічного мистецтва, дизайну розширюється інтерактивними цифровими інструментами та зібраннями кращих зразків митців світового рівня. Наприклад, ресурс Google Arts & Culture, який є інтерактивною художньою виставкою на базі світових музеїв на кшталт Лувру. Функція Art Projector дозволяє «повісити» шедевр світового живопису на стіну вашої групи у реальному розмірі за допомогою доповненої реальності.

Ресурс Tayasui Sketches School – ідеальний простір для творчості дошкільняти - мінімалістичний інтерфейс не відволікає, а реалістичні звуки маркерів та акварелі створюють відчуття справжньої майстерні.

Напрямок музичного мистецтва, звукової естетики доповнюється ресурсами візуалізації звуків, зокрема, музики. Наприклад, безкоштовний і простий ресурс Chrome Music Lab, що дозволяє «малювати» музику – кожна лінія чи фігура перетворюється на звук, або «переглядати» звуки різних інструментів. Нарешті ресурси, на кшталт Incridibox, що дозволяють стати реальним композитором, створюючи власні музичні мікси.

Напрямок театрального мистецтва доповнюється ресурсами, що допомагають дітям створювати власні казки та вистави, наприклад Puppet Pals HD – інструмент для створення цифрового лялькового театру.

Також варто зазначити важливість ідеї, що у дошкільньому віці технології не повинні замінювати живий пензель чи звук скрипки, а ставати «магічним вікном», яке розширює можливості дитини. Незважаючи на потужність та привабливість цифрових інструментів, варто постійно мати на увазі санітарно-гігієнічні норми. Так для дошкільнят взаємодія з цифровими інструментами має займати не більше 15-20 хвилин активного часу та обов'язково чергуватися з рухливою діяльністю.

Література:

1. Базовий компонент дошкільньої освіти (Державний стандарт дошкільньої освіти) нова редакція // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Proyekt_BKDO.pdf
2. Гаращенко Л. Використання цифрових інструментів у освітньому процесі закладу дошкільньої освіти / Л. Гаращенко // Освітологічний дискурс. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 34–48.
3. Використання інформаційно-комп'ютерних технологій у музично-естетичному вихованні дошкільників : зб. наук. праць / за заг. ред. каф. теорії і методики дошкільньої освіти ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 112 с.